
PROBLEMATIZACIONES NATIVAS EN TORNO AL TRABAJO Y LA VIDA, UNA APROXIMACION EXPLORATORIA: EL CASO DE LOS TRABAJADORES DEL INGENIO SAN ISIDRO ANTE EL CIERRE DEL AÑO 2018

Nicolás Darío Flores Moreno^a

RESUMEN

Considerando los procesos de cambio en torno a las formas de organizar el trabajo y la producción que trajo aparejados la reconversión neoliberal, abordamos el caso del ingenio azucarero San Isidro, situado en la localidad de Campo Santo (Salta), donde la tentativa por profundizar y consolidar un programa flexibilizador por parte de los propietarios desencadenó una serie de acciones de confrontación entre estos y los trabajadores que culminó con el cierre del ingenio. Adoptando un enfoque etnográfico e histórico procesual sustentado en técnicas de análisis cualitativas y valiéndonos de la eventualización en tanto estrategia de abordaje analítico, tomamos el cierre del ingenio ocurrido en 2018 como punto de partida y eje de nuestra indagación. En este sentido, nuestro propósito consiste en reconstruir la dinámica del conflicto desatado tras el cierre tomando en consideración las formas nativas de problematizar dicha situación. De este modo, estimando el potencial analítico de los sucesos como eventos críticos, focalizamos en *el cierre*, acontecimiento que se presenta como un suceso disruptivo que arrastra efectos reconfigurantes, que tensiona y redefine sentidos habilitando modalidades de acción renovadas. Así, atendiendo a las implicancias de “lo político” en torno al proceso de movilización desenvuelto por los trabajadores, advertimos la presencia de modos de acción diferenciales vinculados a temporalidades prácticas singulares configuradas de acuerdo a los niveles de incertidumbre que genera la posible pérdida del empleo y las consecuencias que ello supone para la reproducción de aquello que se considera *una vida digna*.

PALABRAS CLAVE: eventualización; conflicto; trabajo; política; formas de vida.

ABSTRACT

Taking into consideration the change process concerning the ways of organizing labor and production inherent to the Neoliberal restructuring, we address the case of the San Isidro sugarcane mill. San Isidro is in the town of Campo Santo (Salta), where the attempt to enforce and consolidate a flexibility program by the owners triggered a series of confrontations between the owners and the workers, which ended with the closure of the mill. Adopting a procedural historical and ethnographic approach based on qualitative analysis techniques and holding eventualization as an analytical strategy, we take the closure of the mill in 2018 as the starting point and axis of our research. In this sense, our purpose consists of the reconstruction of the dynamics of the conflict unleashed after the closure by considering the native ways of problematizing this situation. In this way, regarding the analytical potential of the events as critical ones, we focus on *the closure*, an occurrence presented as a disruptive event causing reconfiguring effects, straining, and redefining meanings, which gives way to renewed forms of action. Therefore, observing the implications of “the political” concerning the process of mobilization experienced by

^a Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150 (CP4400). Salta, Salta, Argentina. nicolasdariof29@gmail.com

workers, we notice the presence of differential modes of action linked to singular practical temporalities which are shaped according to the levels of uncertainty creating the possible loss of employment and the entailing consequences for the reproduction of what it is considered to be *a decent life*.

KEYWORDS: eventualization; conflict; labor; politics; life forms.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 14 de noviembre de 2022.

INTRODUCCIÓN

El presente escrito forma parte de una investigación inicial y constituye un avance del proyecto de tesis de licenciatura en Antropología Social desarrollado en el marco de la carrera de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta¹. El mismo se propone establecer una contribución a los estudios sociales que indagan los procesos locales de reestructuración laboral a partir del abordaje de las experiencias y acciones de los trabajadores en y frente a dichos procesos.

Teniendo en cuenta ello, resulta necesario aclarar que la condición exploratoria del presente trabajo, además de entenderse como propia de una fase inicial de investigación, también se encuentra vinculada a la relativa vacancia que existe en relación a este campo de estudios para la provincia de Salta². En este sentido, si pensamos específicamente en los antecedentes que refieren al análisis de la agroindustria azucarera argentina, observamos que los espacios azucareros de Tucumán y Jujuy constituyen los ámbitos más

estudiados desde las ciencias sociales. Para el caso de los ingenios salteños (el San Martín del Tabacal y el ingenio que es materia de nuestro análisis, el San Isidro³) se han realizado algunos aportes importantes desde las ciencias sociales, sobre todo en torno al primero de ellos, que sirvieron para conocer mejor su historia y su desarrollo, no ocurriendo lo mismo para el caso del segundo que presenta un terreno relativamente poco explorado. Sin embargo, existen ciertos trabajos que arrojan algunos datos de interés en relación a este ingenio y que tuvimos en cuenta para el desarrollo del presente estudio⁴. En algunas oportunidades hemos podido suplir las lagunas históricas y la escasez de datos e información con las que nos hemos encontrado, a partir de la labor etnográfica, recurriendo a información obtenida mediante entrevistas y charlas informales sostenidas con ex trabajadores y habitantes en general de Campo Santo⁵. De esta manera, la presente propuesta

¹ Dicha investigación se desenvuelve en el contexto del proyecto titulado “Formación de estado y reconfiguraciones de poder en Salta entre mediados del siglo XX y el presente. Un estudio antropológico de procesos políticos centrado en momentos, casos y eventos”, desarrollado en el marco de la convocatoria PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), financiado por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) y dirigido por la Dra. Andrea Villagrán (ICSOH-CONICET).

² Entre los pocos trabajos que abordan cuestiones relacionadas a este campo de estudios para la provincia destacamos: Abrahan & Soler (2006), Benclowicz (2010) y Laufer (2017).

³ Fundado en 1760 como una hacienda azucarera, es considerado el ingenio más antiguo del país.

⁴ Véase por ejemplo Justiniano (2005), Michel & Savic (2002) e Iñigo Carrera (2010).

⁵ Nuestra unidad de estudio, es decir el ámbito físico en el que se desarrolló el trabajo de campo (Guber, 2001), se encuentra representada, de modo general, en el pueblo de Campo Santo. Decimos de modo general porque debido a las características de nuestra investigación (en el sentido de su interés por reconstruir procesos y sucesos particulares) y la dinámica adquirida por el trabajo etnográfico (que oscila entre entrevistas pautadas y charlas ocasionales sostenidas en el campo), nuestra labor etnográfica no se desarrolló en torno a un punto espacial específico, sino que tuvo lugar en diferentes espacios del pueblo, como los alrededores del ingenio, la sede sindical, la plaza central y distintos barrios y lugares de trabajo. Las interacciones que establecimos con nuestros interlocutores tuvieron lugar

busca establecer un aporte que, desde las ciencias sociales y desde la labor antropológica en particular, contribuya en este sentido.

Teniendo en cuenta esto, nuestro enfoque se propone establecer un diálogo entre ciertos planteos sobre las formas de organización del trabajo y la producción, y las perspectivas antropológicas en relación a las maneras de experimentar y “ganarse la vida” (Fernández Álvarez & Perelman, 2020, p. 8). Así, partiendo de considerar los límites que suponen los abordajes que tienden a fragmentar la vida social en diferentes dimensiones (política, económica, cultural, etc.) nuestra aproximación se funda en una comprensión holística constituida alrededor de una idea de imbricación y entrelazamiento de dimensiones que incorpora los procesos históricos al análisis etnográfico (Fernández Álvarez & Perelman, 2020) con la intención de echar luz sobre las complejidades que para la vida social encierran los procesos de cambio en las formas de organizar el trabajo.

De este modo, nuestro análisis aborda el caso del ingenio San Isidro, ubicado en la localidad de Campo Santo⁶, departamento Gral. Güemes, provincia de Salta. Allí, la tentativa por profundizar y consolidar medidas flexibilizadoras por parte de la patronal desencadenó una serie de episodios de confrontación entre esta y los trabajadores que culminó con el cierre del ingenio. Así, valiéndonos de la eventualización (Restrepo, 2008) en tanto procedimiento analítico que permite vincular sucesos particulares con procesos históricos de mediano y largo alcance en los que se reproducen y rearticulan relaciones de poder (Elias, 1996), tomamos al cierre del ingenio ocurrido en el año 2018 como punto de partida y eje de nuestra

indagación. De esta manera, considerando el potencial analítico de los sucesos como eventos críticos (Das, 1996), operacionalizamos nuestro abordaje a partir del análisis de *el cierre* en tanto el mismo se presenta como un suceso disruptivo que arrastra efectos reconfigurantes que tensionan sentidos y habilitan modalidades de acción que, en el contexto del siglo XXI, resultan novedosas para el caso de este ingenio, pero que de fondo recuperan la tradición de lucha desplegada por los obreros azucareros desde mediados del siglo pasado.

Esta estrategia de abordaje analítico se encuentra sujeta a un enfoque etnográfico e histórico procesual que se sustenta en técnicas de análisis cualitativas a partir de las cuales se busca comprender los fenómenos sociales teniendo presente el punto de vista de los actores (Balbi & Boivin, 2008; Guber, 2001) e incorporando una mirada crítica en la que no solamente abordamos nuestro objeto de interés a partir de lo que los sujetos dicen sino también desde lo que hacen (Flores Moreno, 2021). Así, conjugamos el trabajo de campo antropológico en el que se tuvieron en cuenta relatos, memorias y experiencias abordadas a través de entrevistas abiertas y charlas informales, con un trabajo de indagación centrado en el análisis de notas periodísticas y repercusiones mediáticas vinculadas al conflicto, algo que significó un gran aporte en torno a la labor de reconstrucción de los procesos vinculados a dicho suceso.

De este modo, circunscribiendo nuestro análisis al bloque temporal 2010-2018, periodo en el que las relaciones de fuerza entre los trabajadores y la patronal adquirieron una faceta evidentemente conflictiva, nuestro propósito consiste en reconstruir la dinámica del conflicto desatado tras el cierre tomando en consideración las formas nativas de problematizar dicha situación. Asimismo, considerando el contexto más amplio de cambios en las formas de consumo de la fuerza de trabajo por parte del capital que tuvieron lugar a partir de la reconversión neoliberal, atendemos a las implicancias de lo político en el marco de este conflicto con el objeto de observar en qué términos y bajo qué orientaciones y supuestos actúan los trabajadores ante momentos de normalidad

en dos momentos: el primero se dio entre fines de 2019 y principios de 2020, mientras que el segundo (producto de las medidas dispuestas durante casi todo el 2020 como consecuencia de la pandemia por COVID-19) se dio entre principios y mediados de 2021.

⁶ Si bien mantenía una población dispersa compuesta por algunas fincas más o menos cercanas entre sí con anterioridad a la fundación, en 1760, de lo que luego sería el ingenio San Isidro, Campo Santo creció como pueblo a la par de este. Según datos del censo llevado a cabo en el año 2010, esta localidad contaba en aquel entonces con 5.868 habitantes.

y de crisis. Esta mirada, nos permitió advertir la presencia de modos de acción diferenciales que se encuentran vinculados a temporalidades prácticas singulares que, en la dinámica analizada, parecen configurarse de acuerdo a los niveles de incertidumbre que tienden a generarse partir de la posible pérdida del empleo y las consecuencias que esto supone para la reproducción de aquello que se considera *una vida digna*.

EL CIERRE DEL 2018 COMO EVENTO CRÍTICO-RECONFIGURATIVO

En enero del año 2018, habiendo declarado un procedimiento preventivo de crisis⁷ y alegado pérdidas económicas, el histórico ingenio San Isidro anunciaba su cierre. Dicho desenlace constituye el momento cúlmine de un periodo en el que las relaciones entre los trabajadores y la patronal estuvieron atravesadas por fuertes tensiones producto de los constantes incumplimientos de los derechos laborales en los que incurría esta última, situación que hacia el año 2013 motivó un proceso de movilización, protesta y organización gestado a partir de la irrupción de un conjunto de trabajadores que luego se harían con la dirección sindical⁸.

A diferencia de lo ocurrido en periodos anteriores, donde el sindicato había mantenido un vínculo más bien condescendiente con la patronal, las acciones llevadas a cabo por estos trabajadores implicaron un cambio notorio en las posturas y modalidades de establecer reclamos. En ese marco, algunas de las acciones llevadas a cabo resultaron en la conquista de demandas largamente postergadas en relación al salario y las condiciones de trabajo, lo que fortaleció el vínculo entre los trabajadores y el sindicato como espacio de organización para la formulación de demandas.

⁷ Recurso legal contemplado en la Ley de Empleo N° 24.013.

⁸ El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI) cuenta con personería jurídica desde 1947. Este sindicato guarda sus orígenes en los modos de interacción que la clase obrera y algunos de sus entramados sindicales existentes hacia la década de 1940 experimentaron con el estado a partir de las políticas sindicales desmenuadas por el peronismo (Flores Moreno, 2021).

Ante esta situación, la respuesta de la patronal se tradujo en el ejercicio de una marcada política anti-sindical y persecutoria sobre los trabajadores que constituían la cara visible de la organización. En este sentido, ya en el contexto de las políticas de ajuste y ataque a las condiciones de vida de los trabajadores llevadas a cabo bajo el gobierno de la coalición Cambiemos, y en el marco de una campaña desmenuada tanto por el gobierno como por los consorcios empresariales y los medios hegemónicos de comunicación con el objetivo de promover “la necesidad” de sancionar un proyecto de reforma laboral que pretendía legalizar y, en consecuencia, profundizar la ofensiva flexibilizadora de las patronales (Marticorena, 2018), los directivos del ingenio San Isidro planteaban la necesidad de un “proceso de reestructuración” que contemplaba la profundización de medidas flexibilizadoras y la ejecución de una serie de despidos, algo que también ocurría en otros ingenios del ramal azucarero Salta-Jujuy, como La Esperanza, Ledesma y Tabacal, donde tales acciones desataron conflictos que pusieron en estado de alerta a los trabajadores azucareros de la región (Trodler, 2014). En este escenario, el 19 de enero de 2018, al llegar al ingenio, y sin notificación previa, los trabajadores se encontraron con el acceso a la planta fabril clausurado y un banner que anunciaba el cierre. De este modo, quienes habían sido los propietarios del establecimiento hasta ese momento, el Grupo Gloria, de capitales peruanos, se retiraban del mercado azucarero del país, dejando desempleados a 730 trabajadores en forma directa y (en términos estimativos) a más de 1.900 en forma indirecta, lo que produjo un impacto profundamente negativo en la dinámica socio-económica del departamento Gral. Güemes (Flores Moreno, 2021).

En este sentido, procediendo a partir de la eventualización como estrategia de abordaje analítico (Restrepo, 2008) y teniendo en cuenta los planteos de Das (1996) en torno a la noción de evento crítico, entendemos que el cierre, dispuesto en el marco de una dinámica conflictiva que también implicó otro tipo de episodios de confrontación (previa y posteriormente a dicha situación), constituye un suceso singular y

paradigmático que refleja una expresión localizada del proceso de profundización de los cambios en las formas de organizar el trabajo que en nuestro país vienen desarrollándose desde hace por lo menos tres décadas. Entendido de esta manera, el cierre presenta un doble carácter: por un lado, aparece como la etapa final de un largo y sostenido intento por profundizar y consolidar la implementación de políticas flexibilizadoras, y, por otro, anuncia una nueva etapa en relación al consumo y la gestión de la fuerza de trabajo ya que, consumado el cierre y tras la reapertura (que se daría en septiembre de 2018), asistimos a la consolidación de un marcado cuadro de flexibilización laboral ejecutado a través de un nuevo grupo empresarial⁹.

Así, partiendo de la premisa de que no todos los sucesos revisten la misma importancia ni la misma capacidad para producir efectos (Restrepo, 2008), a diferencia de los distintos episodios de confrontación que se dieron en el marco del periodo analizado¹⁰, el cierre se presenta como un

⁹ En este sentido, hemos podido establecer un esquema que dé cuenta de los distintos periodos de reestructuración que atravesó el ingenio desde la década de 1990 en relación al carácter de los grupos propietarios que se hicieron cargo de su gestión: a) un primer momento de reestructuración producto del impacto de las políticas neoliberales implementadas durante la década de 1990, que llevaron a la empresa a declarar el concurso de acreedores en 1992 y a la posterior venta en 1998 tras un intento fallido de cooperativización por parte de los trabajadores. Aquí, los propietarios históricos del ingenio, la familia Cornejo, dejan la administración en manos de un grupo empresario de origen nacional (EMAISA); b) un segundo momento, iniciado en 2010, donde un grupo empresario de capitales peruanos (Grupo Gloria) pasa a formar parte del paquete accionario del ingenio junto con el grupo EMAISA, que en 2013 se desprende de la mayoría accionaria, quedando esta en manos del Grupo Gloria (Rossi, 2021); y c) un tercer momento configurado tras la reapertura en septiembre del año 2018 y que implica la administración del ingenio por parte de un nuevo grupo empresario nacional oriundo de la provincia de Tucumán (Grupo Ruiz). De acuerdo a testimonios de ex trabajadores, la flexibilidad laboral parece haber sido una constante durante todo este tiempo.

¹⁰ Entre los variados episodios de conflictos encontramos modalidades de reclamo expresadas mediante medidas de fuerza desventadas a partir de paros, movilizaciones y piquetes que culminaron en la toma de las instalaciones fabriles, acciones que en más

evento reconfigurante de las relaciones laborales, a partir del cual se busca profundizar y consolidar un cuadro de relaciones laborales flexibles, algo que los trabajadores, con triunfos y derrotas, habían venido resistiendo. En este sentido, postulamos que es allí donde radica la importancia del suceso, ya que solo a través del cierre fue posible desarticular el proceso de lucha y organización que los trabajadores habían venido desarrollando desde la acción sindical, y a partir del cual habían logrado contener la embestida flexibilizadora.

De este modo, señalamos que el cierre entendido en tanto evento crítico supone un momento de quiebre en las relaciones de fuerza que, desde 2013 y hasta ese momento, se habían venido configurando entre los trabajadores y la patronal. Abordar el cierre en este sentido expone el carácter de las relaciones de poder que atraviesan este suceso y que se reconfiguran a partir de él permitiéndonos, a la vez, tornar inteligibles las modalidades de acción puestas en juego por los trabajadores con el objetivo de “luchar contra la precarización”, “mantener los puestos de trabajo” y “poder tener una vida digna”, todo esto en el contexto general de asimetría existente en el campo de fuerzas de las clases sociales en conflicto, donde lo que predomina es la hegemonía del actor empresarial-capitalista (Julián, 2013).

ENTRE EL DESPOTISMO PATRONAL Y LA FLEXIBILIDAD

Siguiendo los planteos de Giniger (2012), entendemos a las relaciones laborales como relaciones conflictuales que se encuentran insertas en el marco de procesos más amplios de construcción y consolidación de hegemonía. En este sentido, consideramos que los conflictos que tienen su correlato tanto dentro como fuera del ingenio constituyen el reflejo de un proceso particular y localizado de construcción de hegemonía empresarial (Collado, 2017) que, de acuerdo a nuestro caso de estudio, se vio expresado a través de los constantes intentos de

de una ocasión terminaron en denuncias penales contra los trabajadores y represiones llevadas a cabo por la fuerza policial.

la patronal por profundizar y consolidar de hecho un régimen laboral basado en el paradigma de la flexibilidad (Ceballos Acasuso, 1999)¹¹.

Hacia el año 2010, momento en el que el Grupo Gloria se incorpora al paquete accionario del ingenio San Isidro (Rossi, 2021), este contaba con uno de los salarios más bajos de la región, los trabajadores convivían con pésimas condiciones de trabajo y existía una violación permanente de los derechos laborales (Campos, Campos & Frankel, 2016). Ante este escenario, algunos trabajadores iniciaron una serie de reclamos que denunciaban el incumplimiento cada vez más evidente de los acuerdos consagrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 12/88 de la actividad azucarera (Campos, Campos & Frankel, 2016) reclamos que, a la vez, se inscribían en el contexto más amplio de un conjunto de demandas regionales impulsadas por trabajadores azucareros de Salta y Jujuy¹². Así, en algunos ingenios este proceso fue impulsado por una nueva generación de trabajadores, quienes desde las bases cuestionaban el accionar de las direcciones sindicales concentrando principalmente sus demandas y reivindicaciones en torno a una recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo.

En el ámbito del ingenio San Isidro, dicha experiencia organizativa constituyó una expresión particular y localizada de un proceso de activación de las bases (Marticorena, 2020) que fue desenvuelto a partir de un reagrupamiento que decidió accionar por fuera de la dirección sindical vigente y que contaba con la participación activa de un conjunto de trabajadores ligados al peronismo en cuanto orientación político-sindical. De este modo, adjudicándose un carácter

“antiburocrático”, procedieron a ejecutar la revocatoria de la dirección sindical vigente hasta ese momento con el argumento de considerarla afín y heterónoma a las políticas flexibilizadoras de la patronal, situación a la que le siguió un llamado a elecciones adelantadas que posteriormente los consagró en la dirección del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI)¹³.

Teniendo en cuenta que “la heterogeneidad de las situaciones creadas en distintas empresas implican serias dificultades al análisis con pretensiones de generalización de tales complejidades” (Ceballos Acasuso, 1999, p. 2), sostenemos que la ofensiva flexibilizadora lanzada por parte de la patronal tenía por objeto consolidar los cambios en torno a las formas de consumo de la fuerza de trabajo por parte del capital que, en los últimos 30 años, han ido ganando cada vez más terreno en el ámbito del mundo laboral argentino, donde lo que prima es la precariedad como elemento constitutivo de las relaciones laborales del siglo XXI, en tanto su intensificación y expansión afectan cada vez más al conjunto de la fuerza de trabajo ocupada (Collado, 2017). De esta manera, en el transcurso del periodo analizado las políticas flexibilizadoras a las que se enfrentaron los trabajadores de este ingenio se vieron expresadas en planes de ajuste o, en términos empresariales, “reestructuraciones”, que implicaban despidos, negociaciones paritarias a la baja, sostenimiento de malas condiciones de trabajo, intensificación en los ritmos laborales, aumento de tareas y responsabilidades y flexibilidad contractual.

En este sentido, teniendo presente la información existente para la actividad azucarera en el noroeste a la que nos referimos anteriormente, la escasa, fragmentaria y dispersa información sobre el ingenio San Isidro en relación a los intereses de nuestro estudio y algunos datos obtenidos a partir de la labor etnográfica, creemos plausible establecer la siguiente hipótesis, a saber: que

¹¹ Este proceso, a su vez, se inscribe en el contexto de lo que Marticorena (2015) entiende como un momento de construcción y reproducción de la hegemonía puesta en jaque durante el periodo de crisis de dominación y acumulación expresada en la rebelión popular del año 2001.

¹² Dentro del conjunto de los ingenios salto-jujeños, San Isidro cuenta con un nivel de producción relativamente medio (en comparación con los dos gigantes de la región: Ledesma y Tabacal) y su producción se encuentra mayormente volcada hacia la exportación de azúcar orgánico.

¹³ La lista Celeste y Blanca se consagró como dirección en las elecciones anticipadas de 2013, mientras que en 2017 la oficialista lista Azul, obtuvo la reelección por un amplio margen de votos.

este ingenio (que cuenta con más de dos siglos de existencia) arrastra una matriz precaria¹⁴ en torno a las condiciones de trabajo desde su constitución, por lo que entendemos que lo ocurrido en el marco del periodo analizado supone una expresión particular y acotada a un periodo específico de tiempo del cuadro más amplio de precariedad estructural que históricamente se sostuvo en este ingenio de forma más o menos constante. Así, siguiendo la pauta marcada por esta hipótesis, se podría sostener que el carácter presente en esta matriz precaria a lo largo del tiempo se encuentra sujeto a la singularidad de diferentes contextos políticos y económicos que, en los últimos 30 años, y a la par del avance del paradigma de la flexibilidad como fundamento del capitalismo contemporáneo, tendieron a generar pisos temporales de precariedad sobre los que se reimplementan nuevos ajustes flexibilizadores configurados de acuerdo a las necesidades del capital. Este razonamiento, entonces, nos sugiere que el último de estos reajustes pudo haber cristalizado con la reapertura¹⁵ del ingenio luego del conflicto desatado tras el cierre, situación que, en este contexto, estaría expresando un marcado

¹⁴ Esta hipótesis dialoga con las propuestas que entienden a las formas de precariedad como una tendencia constitutiva, continua, permanentemente latente y funcional a la lógica de acumulación capitalista, únicamente desactivada (en términos relativos) en el momento en el que el fordismo y el keynesianismo operaron plenamente de la mano del Estado de bienestar, considerando esto como una conquista histórica de la clase obrera a partir de las luchas desventadas sobre todo en la primera mitad del siglo pasado (Rosero Fuentes, 2016).

¹⁵ En el proceso de negociaciones llevadas a cabo con el objetivo de lograr revertir el cierre intervinieron trabajadores, empresarios y funcionarios del estado provincial. Tras la reapertura se cesanteó a más de la mitad del personal con el que contaba el ingenio, entre la que se encontraban los miembros de la dirección sindical y la totalidad del cuerpo de delegados, por lo que la nueva patronal procedió a un desconocimiento de hecho de la organización sindical que posteriormente cristalizaría en pedidos expresos de desafiliación, carta-documento mediante. Esta situación, junto con el intento de constituir un “sindicato paralelo”, fue denunciada desde el SOEASI y actualmente se encuentra judicializada.

retroceso en términos de derechos laborales para los trabajadores de este ingenio.

Sin embargo, consideramos que es importante tener en cuenta que este periodo ha visto también la configuración de experiencias renovadas de organización y lucha desventadas por parte de los trabajadores ante el avance de procesos políticos y económicos que promueven un deterioro cada vez más marcado en las condiciones de vida. En este sentido, entendemos que el accionar de los obreros de este ingenio bien podría considerarse como una expresión un tanto tardía del proceso de reorganización sindical y activación de las bases que siguió a la crisis del año 2001 (Marticorena, 2017) y que implicó el ascenso de sectores combativos ligados a tradiciones de izquierda o de sectores que, como lo vemos en nuestro caso de estudio, presentan una orientación más confrontativa al interior del sindicalismo peronista.

ACTIVACION DE LAS BASES Y PROBLEMATIZACIÓN NATIVA DE LA SITUACIÓN

El proceso de organización llevado adelante por estos trabajadores tenía por objetivo dar respuesta a un conjunto de reclamos largamente postergados que giraban principalmente en torno a las dos demandas más recurrentes del periodo: recomposición salarial y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Así, al ver cómo se deterioraban las condiciones de trabajo y de vida, desde las bases se llamó a la acción directa, lo que fue allanando el camino para la configuración de una nueva experiencia organizativa entre los trabajadores de este ingenio. Su intervención, desarrollada en clave político-sindical, brotó a partir de una problematización colectiva acerca de lo que experimentaban y percibían tanto en el transcurrir de la rutina laboral como en el ámbito de sus vidas cotidianas. Por ello, el hecho de problematizar la situación por parte de los propios sujetos refiere a las maneras en las que se la procesó y afrontó, las respuestas que se elaboraron y los análisis diagnósticos y las explicaciones que se produjeron.

Desde el punto de vista de estos trabajadores, el ingenio como lugar de trabajo se encontraba

atravesado por una “precarización total” que, de acuerdo a sus observaciones, suponía un “retroceso” en términos de derechos laborales y arrastraba un deterioro en las condiciones de vida. En este sentido, entendemos que tanto el reclamo por el salario y las condiciones laborales en un primer momento, como la lucha por la “recuperación de los puestos de trabajo” una vez consumado el cierre, aparecen movilizados por una idea mayor que se proyecta a futuro y que refiere al sostenimiento de las condiciones de reproducción de la vida. Esta idea, que aparece verbalizada en la frase “poder tener una vida digna”, nos sugiere el hecho de que la lucha política por reivindicaciones laborales se encuentra movilizada por nociones particulares de bienestar que, a la vez, resultan tributarias de los sentidos que hacen a la idea de *vida digna*.

Partiendo de la consideración de que “los procesos de precariedad no pueden entenderse solo como dinámicas abstractas, sino como formas locales de entender la explotación, de vivir, de resistir y de demandar” (Fernández Álvarez & Perelman, 2020, p. 11), sostenemos que en nuestro caso de estudio *la precarización/precariedad* aparece pensada en tanto categoría nativa que problematiza el trabajo y que normalmente es empleada por los sujetos para señalar malas condiciones laborales y formas de empleo que tienden a operar por fuera de la legislación vigente¹⁶. En este sentido, la precariedad, entendida en tanto condición negativa del trabajo que repercute sobre la vida, se encuentra comúnmente asociada al riesgo y la incertidumbre en torno a las posibilidades de satisfacer las condiciones y medios necesarios para vivir aquello que se considera una vida digna, tal como distintos trabajos han analizado para otros casos de estudio (de L’Estoile, 2020;

Fernández Álvarez & Perelman, 2020; Narotzky & Besnier, 2020). Así, concibiendo al trabajo como un componente central de la manera en que las personas construyen su vida (Perelman, 2020), y movidos por el interés en relación al abordaje de las implicancias de poder sostener aquello que las personas consideran “una vida que vale la pena vivir” (Narotzky & Besnier, 2020, p. 26.), nuestra mirada tiene en cuenta el análisis de las motivaciones, las nociones y las prácticas mediante las cuales los sujetos construyen las demandas que consideran legítimas. De este modo, entre los trabajadores azucareros de Campo Santo, la motivación de “poder tener una vida digna” se asemeja a la idea del goce de un bienestar que nosotros entendemos como definido a partir del “logro de las expectativas socialmente razonables de comodidad material y emocional, que dependen del acceso a los diversos recursos para alcanzarlas” (Narotzky & Besnier, 2020, p.24).

La idea de poder tener una vida digna, entonces, supone un horizonte de expectativas que se encuentra asociado principalmente a cuestiones que hacen a la reproducción del núcleo familiar en torno a una forma de vida configurada a partir de los estándares propios de la relación salarial que aproximadamente hasta la década de 1970 había tenido expresión en base al modelo del estado de bienestar: garantizar vivienda, alimento, educación y acceso a la salud; acceder al consumo de ciertos bienes y servicios que van más allá de las necesidades primarias (ya sea por utilidad material o reconocimiento simbólico); reivindicar el derecho a vacaciones y sostener una cuota de consumos culturales en relación al ocio, el esparcimiento y la recreación. De este modo, el énfasis y la convicción puestos en estas demandas sugiere cómo estos sujetos, a partir de un proceso de valoración histórico que recupera la tradición de lucha por la conquista y defensa de derechos desenvuelta en el transcurso del siglo XX¹⁷, tendieron a una apropiación de esos

¹⁶ En este punto resulta necesario aclarar el uso de las categorías flexibilidad y *precarización*. En el contexto del presente trabajo la diferencia entre ambas radica en el carácter de su procedencia, ya que mientras flexibilidad supone más bien una categoría analítica utilizada en el discurso científico para hacer referencia a estos procesos, en este caso precarización aparece como una categoría nativa puesta en juego por los mismos trabajadores para dar cuenta de los procesos localizados de degradación del empleo y el trabajo.

¹⁷ En un sector marcado históricamente por altos niveles de precariedad, como es el caso de los obreros azucareros del noroeste y, como lo señalamos en relación a la hipótesis planteada más arriba, del ingenio San Isidro en particular, la conquista y defensa de derechos

sentidos del bienestar hasta el punto de volverlos un referente simbólico de primer orden en relación a su identificación con el trabajo asalariado y las condiciones de vida que el mismo implica.

En este sentido, nuestra proposición principal aquí considera que, al entender de los propios trabajadores, tras el cierre del año 2018 ese horizonte de expectativas configurado a partir de los ideales de vida y formas de consumo de lo que Castel (1999) denominó la sociedad salarial, corría el riesgo de modificarse sustancialmente en términos negativos. Esta situación colocó a los trabajadores ante un cuadro de incertidumbre sobre el futuro en el que las preocupaciones más profundas operaron en términos de relaciones entre generaciones (Narotzky & Besnier, 2020), en el sentido de la calidad de vida que se pretende brindar a la familia, centrando la atención sobre todo en el devenir de hijos y nietos¹⁸. De este modo, el “poder tener una vida digna” sugiere algo más que un simple deseo. En la situación de estos trabajadores significa también una reivindicación que conquistar, una reivindicación que va más allá de la sola lucha económica para tornarse, además, una lucha en clave política por una forma de vida particular que pueda ser sostenida a través del tiempo. Así, “el puesto de trabajo” en el ingenio emerge como un recurso y un medio sumamente valioso para la satisfacción de las expectativas socialmente moldeadas en relación a la reproducción de la vida. Es decir, lo valioso no es el dinero en sí que se obtiene a partir de la relación salarial, sino el trabajo en cuanto práctica,

laborales adquiere un sentido muy significativo en relación a las posibilidades de “poder llevar una vida digna”. Algunos obreros pertenecen a familias que han trabajado por generaciones en el ingenio por lo que, a partir de procesos vinculados a la construcción de memoria y a la recuperación de experiencias pasadas, existe cierto conocimiento en relación a *cómo era antes* el trabajo, lo que refuerza la valoración de las conquistas gradualmente obtenidas.

¹⁸ Volcado al terreno de la praxis esta situación se ve expresada en el acompañamiento y la participación activa de la *familia azucarera* en el proceso de lucha y movilización, donde destacamos particularmente el papel de las mujeres en la organización y el sostenimiento de actividades vinculadas al conflicto.

recurso identificatorio y medio históricamente legitimado de acceso al dinero y, en consecuencia, a los recursos tanto materiales como simbólicos y de seguridad¹⁹ que hacen posibles las condiciones y medios necesarios para llevar “una vida digna y sostener el hogar”.

Así, desde el punto de vista de estos trabajadores, el avance de la precarización laboral es interpretado como un ataque contra los derechos conquistados durante el transcurso del siglo XX, ya que, en su concepción, fue la conquista de esos derechos lo que les permitió acceder gradualmente a un nivel de vida digno. En este sentido, la movilización es entendida aquí como un recurso para sostener y defender las condiciones de vida, por lo que, prestando atención a las formas en las que los sujetos perciben, categorizan, piensan y actúan ante momentos de crisis (Visacovsky, 2011), sostenemos que la lucha de los trabajadores contra la precarización laboral y el cierre se constituyó en torno a una problematización político-sindical del trabajo erigida en defensa de una forma de vida caracterizada por ellos como *digna*²⁰.

LO POLITICO EN TORNO AL PROCESO DE LUCHA Y MOVILIZACION

En el ámbito de los conflictos laborales la movilización para reclamar derechos suele estar asociada a formas particulares de identificación y repertorios de prácticas ancladas a tradiciones políticas y sindicales específicas. Teniendo esto presente, y de acuerdo a lo indagado mediante la labor etnográfica, observamos que, ante periodos de “crisis”²¹, estas formas pueden sostenerse

¹⁹ En este sentido, podemos vincular esta forma de conceptualizar la relación salarial por parte de los trabajadores con lo que de L’Estoile (2020) refiere como seguridad en el caso de los obreros azucareros de los ingenios del nordeste de Brasil.

²⁰ En futuros trabajos y en el marco de nuestra labor etnográfica, nos proponemos seguir indagando en torno a los sentidos movilizados en distintos momentos por los trabajadores y ex trabajadores del ingenio respecto de nociones como *bienestar* y *vida digna*.

²¹ Categoría utilizada por los propios trabajadores para hacer referencia a un estado o situación negativa, de urgencia, que pone límites al futuro, o, en todo caso, lo condiciona (Visacovsky, 2011).

o modificarse en el tiempo de acuerdo a las características específicas que adquiera el tránsito de la normalidad hacia ocasiones en la que esta es interrumpida o perturbada. Así, a partir del momento en el que la patronal impuso el cierre, los trabajadores afrontaron la crisis que esto suponía a través de modalidades de organización y repertorios de prácticas que fueron puestos en juego en clave político-sindical.

En este sentido, estableciendo un abordaje a partir del estudio de las acciones políticas a escala de los conflictos laborales, entendemos que los procesos de lucha y movilización deben ser considerados en su doble carácter de procesos históricos y experiencias de vida que involucran a sujetos como colectivos (Grimberg, 2009), en el sentido de pensar la constitución de la vida social como campo político (Manzano & Ramos, 2015). De este modo, teniendo presente el enfoque gramsciano de hegemonía (Roseberry, 2002), lo político hace referencia aquí a aquel campo de relaciones desiguales que se encuentra constituido a partir de un entramado de relaciones de dominación, resistencia, lucha y conflicto (Manzano & Ramos, 2015) que al mismo tiempo se presenta como una dimensión básica de las prácticas sociales y las experiencias de la vida cotidiana (Grimberg, 2009). Este enfoque integral supone una herramienta adecuada para analizar cómo los trabajadores, desde su posición subalterna, al mismo tiempo que adoptan formas y lenguajes de la dominación para que sus reclamos sean escuchados, también, y mediante un ejercicio de resistencia, cuentan con la capacidad para traspasar y redefinir esas mismas estrategias y acciones planteadas en torno a la disputa (Manzano & Ramos, 2015).

Así, partiendo desde estas consideraciones, atendemos a las implicancias de lo político expresadas en el contexto de este conflicto (Flores Moreno, 2021) con el propósito de explorar los marcos interpretativos puestos en juego, recuperar vínculos y reconstruir formas de hacer política (Manzano & Ramos, 2015). De esta manera, atendiendo al rol jugado por las tradiciones político-sindicales presentes en el contexto de este conflicto, los modos de interacción de estas con el estado y las implicancias surgidas en relación a la

formulación de demandas, advertimos la presencia de orientaciones políticas diferentes que forjaron su intervención al calor de un proceso de acción y organización colectiva que involucró a los trabajadores de este ingenio y cosechó solidaridad por parte de varios sectores de la sociedad, entre los que se encuentran centrales sindicales, organizaciones sociales, partidos de izquierda y organizaciones estudiantiles (Flores Moreno, 2021).

Centrando nuestra atención en la dinámica del conflicto desatado tras el cierre, identificamos tres momentos puntuales a tener en cuenta con el fin de comprender este proceso de lucha en relación a las estrategias y medidas que los trabajadores fueron tomando conforme el campo de oportunidades presente brindaba posibilidades reales para lograr concretar respuestas a sus demandas (Flores Moreno, 2021): a) un momento en el que se hace uso de los canales institucionales de reclamo establecidos en el ámbito estatal²²; b) otro en el que se recurre a la solidaridad dentro del propio campo de los trabajadores azucareros de la región para visibilizar el conflicto a partir de comunicados, pronunciamientos, marchas y actos²³; y c) un último momento de ruptura parcial con el curso de los canales legales para establecer reclamos, expresado en métodos de acción directa como movilizaciones callejeras, cortes de ruta, piquetes y la toma de las instalaciones fabriles²⁴.

En ese cuadro, destaca la presencia de dos tradiciones político-sindicales que intervinieron

²² En esta instancia destaca la propuesta de un proyecto de expropiación del ingenio elevado a la legislatura por los representantes sindicales de los trabajadores en articulación con la bancada de diputados del Partido Obrero.

²³ Entendidos estos como instancias donde se reproducen y conmemoran sentidos de pertenencia compartidos y se afirman subjetividades políticas (Manzano & Ramos, 2015).

²⁴ Ante este último hecho resulta importante tener en cuenta que, a partir de una denuncia ejecutada por parte de la empresa, la Fiscalía Penal de Gral. Güemes imputó a 75 trabajadores que participaron en la ocupación de la planta por el delito de usurpación, causa que, dado el accionar legal por parte de los trabajadores, finalmente no prosperaría.

de maneras diferentes durante el transcurso de este conflicto: a) una vinculada al peronismo (desde adentro); y b) otra vinculada al clasismo en su expresión trotskista (desde afuera). Las categorías desde adentro y desde afuera hacen referencia al campo desde el cual ambas pretendían disputar sentidos y prácticas entre los trabajadores. Así, el hecho de que parte de la dirección sindical se identifique con el peronismo en cuanto tradición político-sindical, expresa una intervención desde adentro en tanto esta apuntala sentidos particulares que orientan comportamientos, sostiene estrategias y supone un medio para el desarrollo de acciones y medidas a tomar (Balbi, 2007) que emergen desde la entidad sindical misma. Por otro lado, decimos que la intervención del clasismo tiene lugar desde afuera ya que, al no contar con trabajadores que expresen esta tradición al interior del ingenio, sus acciones buscan disputar sentidos a través de prácticas de acompañamiento y solidaridad que son desenvueltas por militantes partidarios²⁵.

De esta manera, y en directa relación con lo anteriormente expuesto, reconocemos tres formas de vincularse con lo político (Flores Moreno, 2021) que en la dinámica del conflicto analizado tendieron a expresarse a partir de: a) una cierta continuidad de los sentidos y las prácticas sindicales ligadas al peronismo que básicamente se configuran a partir de una ponderación de las formas legales de establecer reclamos; b) una perspectiva renovada, en la que se incorpora cierta valoración por las prácticas de acompañamiento del clasismo; y c) un cierto rechazo hacia la política partidaria y el vínculo sindicato-partido, expresada sobre todo entre los trabajadores menos politizados (es decir que no se reconocen ni como militantes ni como activistas), lo que bien podría constituir un reflejo del impacto del fenómeno de la precarización sobre las subjetividades de los trabajadores. En este sentido, las dos primeras formas de vinculación aparecen como no contradictorias, es decir que los sujetos pueden incorporar ambas en relación a su capacidad de agencia, ya sea individual o colectiva. Sin embargo, lo interesante de esta apreciación radica en el *cuándo* se recurre a una

u otra, es decir en la temporalidad de estas. Así, la primera de ellas pareciera guardar relevancia sobre todo en los momentos de normalidad, dado que comúnmente las nociones y prácticas vinculadas a las formas peronistas de hacer sindicalismo suelen ser hegemónicas entre los trabajadores. Por otro lado, la segunda tiende a ser considerada ante momentos de escalada en la conflictividad, que por lo general tienden a desatar periodos de crisis. Este tránsito de un marco de referencia a otro, entonces, parecería estar indicándonos que, si bien los estados críticos movilizan recursos interpretativos preexistentes, también los someten a un proceso de transformación (Visacovsky, 2011) en el que los marcos axiomáticos previos tienden a diluirse en detrimento de métodos de acción que implican otro tipo de lecturas en cuanto al conflicto, asociadas en este caso a los sentidos que despliega el clasismo en cuanto marco de referencia diferencial para la acción sindical ante momentos de crisis. Finalmente, la tercera, aunque *a priori* no pareciera, constituye también una forma de vinculación en relación a lo político debido a que la misma, en este caso por omisión, supone un tipo de posicionamiento ante el conflicto, traducido a partir de cierta pasividad condensada en la verbalización “yo no me meto”, postura que expresa un no-involucramiento que acata cualquier desenlace de la situación debido a que el parámetro de valoración del trabajo se ve drásticamente reordenado como producto de “un estado generalizado y permanente de inseguridad que [ante la posibilidad concreta de pérdida del empleo como consecuencia de un cierre definitivo] tiende a obligar a los trabajadores a la sumisión y a la aceptación de la explotación” (Julián, 2013, p. 199).

De este modo, recuperando el escenario descripto anteriormente, sostenemos que estas tres formas particulares de vincularse en torno a lo político, a la vez, se encuentran directamente asociadas a tres modos diferenciales de hacer política (Flores Moreno, 2021) que se expresan a partir de: 1) la recuperación de cierto repertorio de prácticas y sentidos vinculados al peronismo en su vertiente sindical; 2) una ruptura parcial con los modos hegemónicos de establecer reclamos apelando

²⁵ En particular del Partido Obrero.

a otros tipos de estrategias y formas de protesta vinculadas a tradiciones políticas de izquierda y a las experiencias de tomas de fábricas que tendieron a extenderse y visibilizarse por el país durante la década del 1990 y luego con la crisis del año 2001; y 3) una de no-involucramiento que, aun por omisión, supone un posicionamiento que expresa la emergencia de una forma de subjetividad laboral constituida sobre la base de un *habitus* precario (Julián, 2013)²⁶ que, en cierta forma, resulta funcional a la política laboral de la patronal.

CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo nos propusimos establecer una aproximación exploratoria en relación a las formas nativas de problematizar el trabajo y la vida a partir de un análisis localizado que aborda la situación atravesada por los trabajadores del ingenio San Isidro ante el conflicto desatado tras el cierre suscitado en enero del año 2018. De esta manera, teniendo en cuenta el abordaje propuesto, a partir del análisis del cierre nos fue posible establecer una lectura localizada del proceso más amplio de reconfiguración en torno a las relaciones laborales que durante el periodo analizado tendieron a una agudización en el marco de la agroindustria azucarera. Así, teniendo en cuenta el caso que nos compete, sostenemos que el cierre puso de manifiesto un momento de quiebre de las relaciones de fuerza que se habían configurado entre los trabajadores y la patronal en el marco del periodo analizado y en el que los primeros habían logrado contener parcialmente la embestida flexibilizadora a través de la acción sindical.

En este sentido, afrontar la “lucha contra la precarización” primero y la “lucha por mantener los puestos de trabajo” en pos de “poder tener una vida digna” después, dio lugar a la emergencia de una problematización colectiva del trabajo y la vida desenvuelta en clave político-sindical por

estos trabajadores. Este proceso, a la vez, nos permitió vislumbrar, por un lado, la presencia de sentidos y nociones de bienestar anclados a experiencias locales en las que nos proponemos seguir profundizando, y, por otro, la injerencia de orientaciones político-sindicales particulares a partir de las cuales los sujetos adoptaron modos de acción diferentes marcados por una temporalidad práctica singular. Así, en función del análisis de las implicancias de este conflicto, nos fue posible reconstruir e identificar la emergencia de lo político en relación a las modalidades de acción desarrolladas por los trabajadores, algo que en el ámbito de la particularidad espacial y socio-histórica propia del caso abordado, adquiere sentidos situados y específicos bajo nociones y categorías singulares que parecieran tender a sostenerse o modificarse ante la incertidumbre que genera la posible pérdida del empleo y las consecuencias que ello supone en torno a la reproducción de aquello que se considera una vida digna. De este modo, teniendo presentes las particularidades históricas que revisten el caso analizando, en el sentido de entender que, de acuerdo a la hipótesis planteada, las actuales políticas de flexibilización se montan sobre formas históricas de precarización laboral, confiamos en que la aproximación propuesta contribuya a la tarea de visibilizar la compleja trama de relaciones sociales en la que se encuentra inserto el proceso de trabajo, pensado este en vinculación directa a las formas en las que las personas definen aquello que consideran una vida digna.

BIBLIOGRAFÍA

- Abrahan, C. & Soler, A. (2006). Huelga general. Salta, abril de 1949. *Razón y Revolución*, 16, 123-140.
- Balbi, F. (2007). *De leales, desleales y traidores. Valor moral y concepción política en el peronismo*. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.
- Balbi, F. & Boivin, M. (2008). La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y gobierno. *Cuadernos de Antropología Social*, 27, 7-17.

²⁶ “Aun así el *habitus* precario no constituye una cristalización estática de los sentidos de la dominación y la explotación, sino que más bien involucra un punto de referencia donde las prácticas de subordinación, evasión, resistencia y emancipación están anidas [*sic*] en la dialéctica estructura-sujeto, y por lo mismo, están sujetas a la mutabilidad, la producción y la readecuación de sentidos” (Julián, 2013, pp. 199-200).

- Benclowicz, J. (2010). La lucha contra la privatización de YPF en Tartagal y Mosconi. 1988-1991. *Trabajo y Sociedad*, 15(XIV), 93-110.
- Campos, J., Campos, L. & Frankel, J. (2016). *Primera aproximación acerca de las condiciones de trabajo y violación de los derechos fundamentales en el sector azucarero*. Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-Autónoma).
- Castel, R. (1999). *La metamorfosis de la cuestión social. Crónica de un asalariado*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Ceballos Acasuso, M. (1999). El cambio de paradigmas como gestor de conflictos laborales. En Equipo Federal de Trabajo (Coords.), *Trabajo y conflicto* (pp. 19-44). La Plata: Librería Ed. Platense.
- Collado, P. (2017). Prologo. En C. Figari (Ed.), *La trama del capital. Estudio de la hegemonía empresaria en Argentina* (pp. 9-14). Buenos Aires: Ed. Biblos.
- Das, V. (1996). *Critical Events. An Anthropological Perspective On Contemporary India*. EEUU: Oxford University Press.
- de L'Estoile, B. (2020). "El dinero es bueno, pero un amigo es mejor". Incertidumbre, orientación y la Economía. *Cuadernos de Antropología Social*, 51, 49-69.
- Elias, N. (1996). *La sociedad cortesana*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Fernández Álvarez, M. I. & Perelman, M. (2020). Perspectivas antropológicas sobre las formas de (ganarse la) vida. *Cuadernos de Antropología Social*, 51, 7-21.
- Flores Moreno, N. (2021). El ingenio San Isidro ante el cierre del año 2018: un abordaje antropológico de los conflictos laborales y sus implicancias políticas. *Actas del XII Congreso Argentino de Antropología Social (CAAS)*. La Plata: UNLP. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/134125/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Giniger, N. (2012). Apuntes para reflexionar sobre la hegemonía en el espacio de trabajo. *Lutas Sociais*, 29, 45-58.
- Grimberg, M. (2009). Poder, políticas y vida cotidiana. Un estudio antropológico sobre protesta y resistencia social en el área metropolitana de Buenos Aires. *Revista de Sociología e Política*, 32(17), 83-94.
- Guber, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Guber, R. (2004). *El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Buenos Aires: Paidós.
- Iñigo Carrera, N. (2010). Génesis, formación y crisis del capitalismo en el chaco 1870-1970. Salta: Universidad Nacional de Salta.
- Julián, D. (2013). Trabajo, precariedad y "habitus precario". Aproximaciones al estudio de la(s) precariedad(s) en América Latina. *Revista Latinoamericana de Estudios do Trabalho*, 30, 185-210.
- Justiniano, M. F. (2005). El poder del azúcar en el proceso político salteño a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. *Revista Escuela de Historia*, 4, 167-192.
- Laufer, R. (2017). La CGT clasista de Salta, 1973. *PIMSA. Documentos y comunicaciones*, 1-53.
- Manzano, V. & Ramos, A. (2015). Procesos de movilización social y de demandas colectivas: estudios y modos de abordar "lo político" en la vida social. *Revista Identidades*, 8, 1-25.
- Martcorena, C. (2015). Un balance de la legislación laboral durante el kirchnerismo. *Revista Ideas de Izquierda*, 20. Recuperado de

- <https://ideasdeizquierda.laizquierdadiario.com/un-balance-de-la-legislacion-laboral-durante-el-kirchnerismo/>
- Marticorena, C. (2017). Negociación colectiva en la actualidad. La clase trabajadora frente a una nueva ofensiva patronal. *Revista Ciencias Sociales*, 93, 22-27.
- Marticorena, C. (2018). La reforma laboral que quiere Cambiemos. *Revista Punto Crítico*, 2. Recuperado de <https://revistapuntocritico.wordpress.com/2018/04/16/318/>
- Marticorena, C. (2020). Negociación colectiva y conflicto laboral en Argentina (2003-2015). Entre la rutinización y la activación de las bases obreras. *Izquierdas*, 49, 2001-2020.
- Michel, A. & Savic, E. (2002). Tierra y negocio azucarero en Salta (1880-1920). *Cuadernos de Humanidades*, 13.
- Narotzky, S. & Besnier, N. (2020). Crisis, valor y esperanza: repensar la economía. *Cuadernos de Antropología Social*, 51, 23-47.
- Perelman, M. (2020). Para una antropología amplia del trabajo desde y en Argentina. En H.M. Palermo & M. L. Capogrossi (Eds.), *Tratado latinoamericano de Antropología del Trabajo* (pp. 231-263). Buenos Aires: CLACSO-CEIL.
- Restrepo, E. (2008). Cuestiones de método: eventualización y problematización en Foucault. *Tabula Rasa*, 8, 111-132.
- Roseberry, W. (2002). Hegemonía y lenguaje contencioso. En J. Gilber & D. Nugent (Eds.), *Aspectos cotidianos en la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno* (pp. 213-226). México: Era.
- Rosero Fuentes, D. (2016). Informalidad laboral: ¿tendencia estructural del capitalismo? *Revista Argentina de Sociología*, 19-20, 159-173.
- Rossi, H. (2021). Entre la producción y la especulación. *H-Industri@: Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina*, 28, 181-196.
- Trodler, E. (2014). Despertar obrero en los ingenios. *Revista Ideas de Izquierda*, 12. Recuperado de <https://www.izquierdadiario.es/Revista-Ideas-de-Izquierda-12>
- Visacovsky, S. (2011). *Estados críticos. La experiencia de la calamidad social*. La Plata: Ediciones al Margen.